

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL

SOBRE INFÂNCIAS E PÓS-COLONIALISMO:

Pesquisas em busca de Pedagogias descolonizadoras

26 e 27 de
outubro de
2015

NÃO EMPURREM!
NÃO TENHO PRESSA
DE CRESCER

CRESCERÁS
VERÁS
APRENDERÁS
AMANHÃ

FRATO'02

ANAIIS

Realização:

UNICAMP

Escola de
Educação

GEPEDISC

Linha - Culturas Infantis

Ana Lúcia Goulart de Faria
Alex Barreiro
Flávio Santiago
Elina Elias de Macedo
Nélia Aparecida da Silva
Peterson Rigato da Silva
Solange Estanislau dos Santos
(Organizador@s)

Anais

II Seminário Internacional sobre Infâncias e Pós-Colonialismo:

pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras

Realização:

Grupo de Estudo e Pesquisa em Diferenciação Sócio-cultural – linha: culturas
infantis

Faculdade de Educação da Unicamp

Realizado de
26 a 27 de outubro de 2015

Comissão Organizadora

Ana Lúcia Goulart de Faria (Org.)
Alex Barreiro (Org.)
Flávio Santiago (Org.)
Elina Elias de Macedo (Org.)
Nélia Aparecida da Silva (Org.)
Peterson Rigato da Silva (Org.)
Solange Estanislau dos Santos (Org.)

Elaboração da Ficha catalográfica

Rosemary Passos – CRB-8ª/5771

Realização:

GEPEDISC linha Culturas Infantis

Se52a Seminário Internacional Sobre Infâncias e Pós - Colonialismo (2.: 2015 :
Campinas, SP).

Anais do II Seminário Internacional sobre Infâncias e Pós-
Colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras / II
Seminário Internacional Sobre Infâncias e Pós - Colonialismo; 26 e 27
de outubro de 2015; Ana Lúcia Goulart de Faria (organizadora); Alex
Barreiro (organizador); Flávio Santiago (organizador). – Campinas, SP:
FE/UNICAMP: GEPEDISC linha Culturas Infantis, 2015.

ISBN: 978-85-7713-176-1

1. Infância. 2. Pós-colonialismo. 3. Pedagogias descolonizadoras. 4.
Educação infantil. I. Faria, Ana Lúcia Goulart de (Org.). II. Barreiro,
Alex (Org.). III. Santiago, Flávio (Org.). III. Título.

15-061-BFE

20ª CDD – 372.21

Outubro - 2015

ISBN: 978-85-7713-176-1

Universidade Estadual de Campinas

Reitor

José Tadeu Jorge

Coordenador-Geral da Universidade

Álvaro Penteado Crósta

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

João Frederico da Costa Azevedo Meyer

Pró-Reitora de Pesquisa

Gláucia Maria Pastore

Pró-Reitora de Pós-Graduação

Rachel Meneguello

Pró-Reitor de Graduação

Luís Alberto Magna

Direção da Faculdade de Educação

Luiz Carlos de Freitas

Ana Luiza Bustamante Smolka

Grupo de Estudo e Pesquisa em Diferenciação Sócio-cultural –
linha: culturas infantis
Faculdade de Educação da Unicamp

Ressalva: Os textos apresentados são de criação original dos/as autores/as, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros.

Presidenta da Comissão

Profa. Dra. Ana Lúcia Goulart de Faria (FE/Unicamp)

Comissão Organizadora

Alex Barreiro (Faculdades Integradas Maria Imaculada e Doutorando FE/Unicamp)
Elina Elias de Macedo (Doutoranda FE/Unicamp e Professora Substituta na UFSCar)
Flávio Santiago (Doutorando FE/Unicamp)
Nélia Aparecida da Silva (SME/ Campinas e Mestranda da FE/Unicamp)
Peterson Rigato da Silva (Secretaria Municipal de Educação - Piracicaba/SP)
Solange Estanislau dos Santos (Faculdade São Sebastião)

Comitê Científico

Adriana Alves da Silva (UFSC)
Ana Lúcia Goulart de Faria (FE/Unicamp)
Antônio Miguel (Unicamp)
Antônio Carlos Rodrigues de Amorim (Unicamp)
Carolina de Roig Catini (Unicamp)
Daniela Finco (UNIFESP)
Fabiana Oliveira (UNIFAL)
Joseane Maria Parice Bufalo (PMC)
Lígia Aquino (UERJ)
Márcia Aparecida Gobbi (USP)
Maria Letícia Nascimento (USP)
Maria Tereza Goudard Tavares (UERJ)
Marta Regina Paulo da Silva (UMESP)
Roberto Malighetti (Università degli Studi di Milano - Bicocca)
Rosali Rauta Siller (SME/SMJ)
Solange Estanislau dos Santos (UNIBR)
Viviane Drumond (UFT)

Site desenvolvido por
Duini Magalhães Redondo

Produção editorial
Solange Estanislau dos Santos

SUMÁRIO

Apresentação	8
Textos completos dos trabalhos.....	9
1. <i>A perspectiva pós-colonial e a sociologia da infância- Políticas, programas e práticas na educação infantil</i> – Patrícia Uchôa Simões, Elaine Suane F. dos Santos e Karla Cabral Barroca.....	9
Políticas, Programas e Práticas na Educação Infantil/UFRPE	
2. <i>Entre escuta e saberes das crianças no imaginário da pesquisa: deslocamentos teórico-metodológicos para o reencantamento do mundo</i> - Maria de Fátima Vasconcelos da Costa, Érica Atem Gonçalves de Araújo Costa e Nara Maria Forte Diogo Rocha	22
LUDICE – Ludicidade, identidade e discurso nas práticas educativas/UFC	
3. <i>Pedagogias descolonizadoras: anarquismo e educação infantil</i> - Olívia Pires Coelho e Maria Carmen S. Barbosa.....	35
Grupo de Estudos em Educação Infantil /UFRGS	
4. <i>Descolonizando a experiência da infância: olhares sobre as potências das crianças</i> - Rita de Cássia Marchi, Daniela Odete de Oliveira e Maristela Pitz dos Santos	47
Núcleo de Estudos Interdisciplinar da Criança e do Adolescente/FURB	
5. <i>O trabalho investigativo com a pequena infância: tensões e aprendizagens no enfrentamento dos desafios de ouvir as crianças em contexto de pesquisas</i> - Helolsa Josiele Santos Carrelro, Fablane Florido de Souza Lima e Maria do Nascimento Silva	61
Grupo de pesquisa vozes da educação: estudos da infância, formação de professores(as) e diversidade cultural/UERJ-FFP	
6. <i>Pesquisa com crianças: a importância de metodologias ativas e da participação infantil</i> - Marina Di Napoli Pastore e Denise Dias Barros.....	75
Oralidade e literatura africana infanto-juvenil/ Casa das Áfricas	
7. <i>Educação emancipadora nas pesquisas com, para e sobre as crianças pequenas: resistência e denúncias nas políticas e pedagogias</i> - Fabiana Oliveira Canavieira e Clélia Virginia Rosa.....	86
Gepedisc – linha culturas infantis/Unicamp	
8. <i>"As crianças e seus espaços desacostumados: estudos em geografia da infância"</i> - Jader Janer Lopes.....	101
Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância/UFF	
9. <i>O exercício de ser criança na educação infantil: desconstruções docentes</i> - Patrícia Romão.....	113
GEPRTEM -Grupo de pesquisa de práticas no ensino de Matemática/ UFSCar	
10. <i>Manoel de Barros - Experimentações poéticas nas infâncias</i> - Ivânia Marques.....	124
Laboratório Audiovisual OLHO – UNICAMP	
11. <i>Artefato cultural barbie e crianças: perspectivas para a reflexão docente</i> - Kênia Mendonça Diniz, Iara Vieira Guimarães.....	136
Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação Docente, Saberes e Práticas de Ensino de História e Geografia/ UFU	
12. <i>Entre a emancipação e o estereótipo: representações (des)colonizadoras sobre gênero e sexualidade de professoras de educação infantil da baixada fluminense</i> - Jonas Alves da Silva Junior, Nikolas Bigler de Azevedo, Satonara Corina Pussenti Coelho Moreira.....	151
Grupo de Pesquisa Infâncias até os 10 anos/UFRRJ	
13. <i>"É de menino ou menina?" Crianças e performatividade de gênero em uma escola de educação infantil da periferia de São Paulo</i> - João Rodrigo Vedovato Martins.....	166
Trances – Núcleo de Estudos do Contemporâneo – UFSC	
14. <i>Reflexões e práticas antirracistas delineando pedagogias decoloniais no colégio Pedro II</i> - Ana Gomes, Fabiana Ferreira de Lima e Luciana Ribeiro de Oliveira.....	181
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Étnico-Racial/UNIRIO	

15. *As Africanidades no contexto educacional da rede municipal de Campinas*- Daniela dos Santos Caetano, Eliane Regina Barbarini e Wilson Queiroz.....**191**
Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades (CONEPPA)- Campinas/SP
16. *Pedagogias descolonizadoras considerando o processo formativo e geracional desenvolvido no quilombo Ivaoporunduva: experiência de duas pesquisadoras*- Márcia Cristina Américo e Viviane Marinho Lutz.....**201**
Núcleo de Estudo e Pesquisa Práticas Educativas e Relações Sociais no Espaço Escolar e não Escolar/UNIMEP
17. *Colonialismo no pós-colonialismo: vivência e reflexão com a educação da infância no Timor-Leste*-Héllo José Santos Mala e Maria Helena da Silva Carneiro.....**219**
Grupo de pesquisa: Educação Científica e Cidadania/UnB
18. *Diferenças culturais e a educação da pequena infância: descolonizando os olhares nas pesquisas com meninas e meninos*- Ana Paula P. Gomes Gibim, Daniele Duarte Pimenta e Tássio José da Silva.....**235**
Grupo de Pesquisa Pequena Infância, Cultura e Sociedade/Unifesp
19. *Corpos resistentes e infâncias insubordinadas: produzindo outros sentidos na/para escola* -Grupo de estudos pedagógicos - Bianca Santos Chiste, Renata Aparecida Mizusaki, Fábio Santos de Andrade.....**251**
GEP – Grupo de Estudos Pedagógicos – UNIR
20. *Pensar com a filosofia uma nova abordagem para os problemas de aprendizagem* - Alexandrina Monteiro, Laisa Blancy de Oliveira Guarienti e Sílvio Gallo.....**266**
Dis- Diferenças em Educação/Unicamp
21. *Três apontamentos iniciais de uma pesquisa com bebês (e entre eles) numa escola da infância do sudeste tocantinense* - Claudionor Renato da Silva, Adrielle de Senna Cardoso Rodrigues, Eliane Pinto Teixeira.....**280**
GEPGSEX – Grupo de Estudos e Pesquisa Gênero, Sexualidade e Educação/UFT
22. *Os discursos instrutivos e recreativos veiculados nas revistas infantis (década de 1950)* - Fernanda T. Roverl.....**93**
FOCUS -Grupo de Pesquisa sobre Educação, Instituições e Desigualdade/ UNICAMP
23. *Colonização, interculturalidade e o currículo da educação infantil: refletindo as datas comemorativas* - Cecília de Campos Saitu, Julio Cesar Araujo dos Santos e Lilian do Carmo de Oliveira Cunha.....**306**
Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturas/UFRRJ
24. *A experiência do estágio participativo na infância como visão de descolonizar práticas transmissivas* - Alinne Sousa Silva, Priscilla Pantoja do Nascimento Brandão e Ângela do Céu Ubalara Brito.....**320**
LIS- Grupo de Pesquisa Ludicidade, Inclusão e Saúde /UEAP
25. *Infâncias e avaliação no cotidiano escolar: em busca de práticas descolonizadoras* - Ana Cristina Correa Fernandes, Bruna de Souza Fabricante Pina e Joana Paula dos S. Gomes de Oliveira.....**331**
GEPAP-Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Avaliação na Escola Pública/UFF
26. *Prática indisciplinar e terapia desconstrucionista como possibilidades de pedagogias descolonizadoras da infância* - Francis Roberta Jesus, Marcia Furlan de Almeida e Márcia Maria Bento Marim.....**345**
PHALA – Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagem e Práticas Socioculturais/Unicamp
27. *Ensaio de práticas de formação teórico-brincantes*- Lea Tiriba e Adrienne Ogêda.....**360**
GITAKA -Grupo de Pesquisa: Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental/Unirio
28. *A ludoteca UFG/RC: olhares para compreensão de um espaço lúdico* - Paulo Rogério Santos e Silva e Juliana Pereira Araújo.....**376**
Laboratório Ludoteca do Curso de Educação Física/ UFG-RC

COLONIALISMO NO PÓS-COLONIALISMO: VIVÊNCIA E REFLEXÃO COM A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA NO TIMOR-LESTE

Grupo de pesquisa: Educação Científica e Cidadania (FE/UnB)

Hélio José Santos Maia
Maria Helena da Silva Carneiro
Programa de Pós-Graduação em Educação

217

RESUMO: Este trabalho procura refletir um elemento pouco discutido no âmbito da teoria pós-colonial que é o processo de colonialismo em contexto pós-colonial. Para isso faz-se relato de experiências em um projeto de cooperação internacional em Timor-Leste, Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola Primária do Timor-Leste (PROFEP-Timor), usando pesquisa explicativa com método observacional tendo como fonte documentos denominados “memórias”, utilizadas como relatórios à coordenação do projeto. O trabalho procura analisar elementos de aculturação da infância em Timor-Leste no contexto pós-colonial, por meio da adoção da língua portuguesa como língua oficial de instrução, no âmbito da escolarização ocidental no ensino de ciências por seu currículo. Para sua fundamentação teórica são utilizados construtos da Teoria Pós-Colonial no campo educacional, para construir reflexões sobre os elementos que fundam esse processo de mudança e conformação cultural promovido em um país recém saído de dominação colonial por dois países, Portugal e Indonésia. Inicialmente no trabalho são apresentadas as justificativas, sua metodologia e no desenvolvimento, se situam as bases históricas da educação no Timor-Leste, fazendo-se um recorte no campo de ensino de ciências e na formação de professores para a educação em língua portuguesa da infância timorense, apresentando nos resultados e considerações finais, alguns achados que se centram nos contextos culturais contrastantes de nações pós-coloniais, nas sensíveis conjunturas que envolvem culturas locais frente a valores exóticos da cultura ocidental e nos conceitos culturais eurocêntricos que compelem as sociedades para o consumo.

Palavras-chave: Escolarização universal; teoria pós-colonial; diversidade cultural; aculturação; infância.

Introdução

O mundo contemporâneo não é mais o mesmo quando comparado com o período em que foram lançadas as bases da escolarização tal qual se conhece. As tecnologias de informação e comunicação tornaram o planeta “uma aldeia global modelada por uma tecnologia que nos permite acompanhar o desenrolar dos eventos em tempo real, ainda que aconteçam a milhares de quilômetros de distância” (GRANT; KHURSHID, 2012). Um cenário confuso e de difícil previsibilidade com intenso fluxo de imigração, conflitos locais, guerras regionais, disputas ideológicas e religiosas, inseridas em cenários econômicos múltiplos, em panoramas desenhados por blocos econômicos diversos, são algumas

modelagens que estão como pano de fundo para possibilitar uma visualização sobre a educação de modo geral e a educação em ciência para crianças e jovens especificamente nos contextos pós-coloniais.

Buscando-se as bases da escolarização contemporânea em meio a uma discussão sobre escolarização mundial que a cada dia ganha corpo no campo da multiculturalidade, algumas reflexões são prementes. Os aspectos culturais particulares de cada povo surgem como elementos de estudos (FILHO, 2004), assim, buscar como estes aspectos estão sendo levados em conta no processo de escolarização nos modelos ocidentais, é fundamental para analisar as consequências na formação dos cidadãos nos contextos pós-coloniais.

A infância é a parte mais sensível nesse processo, pois, por estarem mais vulneráveis aos imperativos da sua formação, podem ser modelados de modo a atenderem interesses que submetam ou diminuam seus valores culturais ancestrais, que muitas vezes são os responsáveis pela sobrevivência cultural e temporal de muitos povos. Dessa forma ao terem esses valores alterados, correm risco de desaparecerem enquanto cultura, diminuindo a riqueza da diversidade humana no planeta.

Buscamos nesse trabalho analisar esses valores da educação universal em interações com valores culturais locais, sob a ótica de uma análise pontual da educação no Timor-Leste, com o viés da formação para as ciências na escola primária.

Justificativa

O discurso corrente de que a educação tem como um dos seus tantos atributos a formação para a cidadania, pressupõe que esta desenvolve e fomenta no indivíduo o espírito necessário para sua participação na tomada de decisões. Por meio da sociedade organizada, este cidadão formado pela escola, se habilita a interferir diretamente nos encaminhamentos das políticas nos diversos setores em geral e particularmente no educacional, com ação direta na determinação de um currículo que funcione como um elemento de libertação e de conscientização.

Ocorre que a realidade é representada pela imposição de currículos que enfatizam os laços de dominação e de colonialismo, subordinando culturas e valores aos do dominador. Pensando nisso, o anseio de transformar a sociedade pela educação envolve a escolha de um currículo que seja capaz de efetivar esse desejo. Dessa forma, estudar a educação básica no que tange ao ensino de ciência e seu currículo em Timor-Leste, que tem uma história recente

nesse aspecto, abre a possibilidade para a reflexão sobre a gênese de um currículo e seus objetivos, gerando com isso a oportunidade para compreender o que temos também no Brasil e o que queremos. Nesse sentido, entender o ensino de ciências e em seus contextos de aprendizagem ganha um contorno de importância por contribuir com dados e informações que se somam ao entendimento desses processos. O Timor-Leste que está nesse início do seu processo de reconstrução educacional, representa um “laboratório” para observações pragmáticas epistemológicas na base de como é construída a formação dos indivíduos nas ciências, sobretudo na sua infância.

Para DE-MEIS (2009),

Pesquisa-se muito pouco em educação em todo o planeta. Essa provavelmente é uma das principais causas da grande discrepância existente entre a produção do saber novo e a forma de como transmiti-lo. A comparação dos índices bibliométricos das diversas áreas do saber mostram o descompasso entre o descobrir e o ensinar. Nas últimas duas décadas menos do que 0,5% dos artigos científicos descrevendo novas descobertas estavam relacionados com algum aspecto da educação. (pp. 176-177).

Destarte, a pesquisa educacional sempre funciona como mais uma contribuição para a reflexão e o entendimento de como se educa em ciências as gerações de crianças e jovens de países sem tradição de produção científica, mais que anseiam por fazer parte de um mundo organizado cada vez mais inserido no conhecimento científico e tecnológico, como atesta SALZANO (2009),

Em um mundo que está cada vez mais cientificamente orientado e espera melhores habilidades de raciocínio de sua força de trabalho – particularmente habilidades de raciocínio cientificamente orientadas –, ensinar mais Ciências aos jovens e, ensinando melhor esta matéria, somente pode melhorar as possibilidades desses jovens terem condições de participar de uma economia e de uma sociedade que exigem essas habilidades para resolver problemas. (p. 119).

Desse modo, é urgente uma investigação reflexiva sobre como a ciência está sendo ensinada em culturas distintas, considerando o mesmo princípio de valorização do conhecimento científico no mundo globalizado, os enfoques nesse ensino, se libertam o país economicamente ou se o atrelam a mercados exportadores no panorama do capitalismo globalizado, enfim, pensar em educação global em ciência é uma emergência do século XXI, onde as representações dos conceitos científicos podem não ser universais, em função dos contextos culturais diferentes e quando se busca nessa educação em ciência, como as questões sociocientíficas aparecem nesses cenários, se abre espaços de entendimentos das forças que atuam no processo de formação dos indivíduos em um mundo tecnológico em que a sociedade

demanda da ciência soluções para problemas cada vez mais complexos, sobretudo em países que atualmente vivem o pós-colonialismo e tentam se afirmar nesse mundo globalizado pelos valores ocidentais.

Assim, o presente trabalho se justifica pela oportunidade de observar os elementos em loco que determinam a formação educacional da infância de país multicultural e plurilinguístico, como o Timor-Leste, pois permite uma análise “laboratorial” viva das forças culturais em face a uma escolarização hegemônica e homogênea em contextos pós-coloniais. País recentemente saído do domínio colonial português e da violação da sua soberania pelo invasor indonésio, o Timor-Leste representa um caldeirão cultural, com suas etnias e em busca de inserção no mundo como nação autônoma.

Objetivos

- Analisar o processo de aculturação e (re)colonização da infância por meio da escola primária em Timor-Leste nos tempos atuais.
- Discutir os elementos intervenientes na homogeneização do processo educacional na escola primária de Timor-Leste sob a ótica pós-colonial.
- Examinar a educação em ciências como recorte para analisar a escolarização eurocentrada.

Referencial teórico

Ao discutirmos escolarização sob a ótica da globalização, em que os saberes hegemônicos se sobrepõem aos saberes culturais dos povos que sofreram processo de colonização, é inevitável a utilização da Teoria Pós-Colonial como referencial teórico. Sem sombra de dúvida, qualquer trabalho que considere a Teoria Pós-Colonial, verá como momento fundador o trabalho do palestino, radicado dos Estados Unidos, Edward Said, chamado “*Orientalismo*”, cuja primeira edição é de 1976 (SAID, 2008). Neste trabalho, que amplia concepções anti-coloniais de Frantz Fanon em sua obra *Black skins, white masks* de 1968 (FANON, 2008), Said, ao analisar a literatura produzida até então sobre o Oriente, percebe intenções preconceituosas acerca da cultura Oriental, ao tempo que se enaltecia, por contraste, a superioridade da cultura Ocidental. Trabalhos acadêmicos de maior complexidade foram desenvolvidos na década de 1990, sobretudo por meio dos estudos pós-coloniais de

Homi K. Bhabha (BHABHA, 2001) e do antropólogo Arjun Appadurai (APPADURAI, 1996).

Todavia, muita controvérsia paira sobre o termo "pós-colonial" nesta teoria. Admite-se uma variedade de interpretações e caminhos a seguir na busca da melhor abordagem para exprimir o encaminhamento que sirva de base para um dado estudo específico. Certamente o termo procura estabelecer uma espécie de abrangência que encerre uma gama de termos desgastados pelo uso e restritos pela empregabilidade, tais como "imperialismo", "crítica terceiro-mundista", "neocolonialismo e práticas culturais de resistência" e "geopolítica do intercâmbio cultural" (SHOHAT, 2000). O desgaste dos encaminhamentos associados ao termo "terceiro-mundista",

ajuda a explicar o atual entusiasmo pelo termo "pós-colonial", uma nova designação para os discursos críticos que tematizam as questões derivadas das relações coloniais e suas sequelas, cobrindo um período histórico amplo (incluindo o presente)." (SHOHAT, 2000, p.105).

Com relação ao ensino de ciências com uma abordagem que utiliza elementos da Teoria Pós-Colonial, a exemplo do multiculturalismo, se destacam os trabalhos realizados por pesquisadores em comunidades tradicionais (AIKENHEAD, 2001; DALFRED, 2009; BATTISTE, 1998; HAMMERSMITH, 2009; WATERFALL, 2002). Diante da ênfase que estes estudos têm demonstrado no campo do multiculturalismo e do transculturalismo, destacam-se nesse domínio os trabalhos de Lyn Carter (CARTER, 2004; 2005; 2006; 2011), em que procura discutir a valorização dos saberes das culturas de povos tradicionais no ensino de ciência em abordagens universais pautadas na uniformidade eurocêntrica.

Metodologia

A participação em projeto de cooperação internacional Brasil-Timor-Leste no ano de 2007, despertou indagações sobre os interesses que moviam ambos os países nessa cooperação. Estas indagações foram fundamentais para reflexões a respeito do que se estava fazendo com as crianças do Timor-Leste no âmbito dessas colaborações. O projeto em questão chamava-se Programa de Formação de Professores em Exercício na Escola Primária do Timor-Leste (PROFEP-Timor), baseado na metodologia aplicada no Brasil no Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO). Em função de um convite para a realização de revisão das provas nacionais de Biologia e Química, que os estudantes em transição do equivalente ao ensino fundamental (ensino pré-secundário) para o ensino

secundário, fariam naquele ano (2007), alguns aspectos pareceram intrigantes. Ao observar as questões postas, pôde-se perceber que algumas eram muito complexas, quando comparadas com o que se conhecia dos currículos de ciências no Brasil, diante disso, surgiu o seguinte questionamento: como se faz uma escolha curricular em ciências para um país na sua escola básica? Diante da curiosidade sobre quem determinava o currículo daquele país, solicitou-se dos responsáveis no Ministério da Educação timorense o currículo de ciências para poder balizar a análise das questões. Surpreendentemente, o MEC-Timor, informou naquela altura que ainda não haviam construído um currículo nacional. Quem então “julgava” o que seria importante em termos de aprendizagem em ciências para as crianças e jovens daquele país?

Ao trabalhar na formação de professores na área de Vida e Natureza do PROFEP-Timor, percebeu-se lacunas importantes no conhecimento de ciências nos docentes em formação e que historicamente haviam sofrido a influência primeiramente dos portugueses e posteriormente dos indonésios na sua formação inicial. Diante desse quadro complexo, como ocorria a formação das crianças na escola básica neste país, já que não havia um currículo determinante?

Tendo em vista essas preocupações fundantes, a presente pesquisa se qualifica tecnicamente como pesquisa explicativa. Segundo REIS (2008), essa técnica de pesquisa,

tem como objetivo identificar os fatores que contribuem para que os fenômenos ocorram; se desenvolve e explica a razão destes e identifica os fatores determinantes. Esse tipo de pesquisa usa o método experimental quando é realizada nas ciências exatas e o método observacional quando realizada nas ciências sociais e humanas, o que acontece com o intuito de aprofundar o conhecimento da realidade, além das aparências dos fenômenos, possibilitando o controle e a manipulação de variáveis mais significativas. (p.57).

Por conseguinte, a metodologia utilizada neste trabalho, consiste no método observacional, clássico na pesquisa em ciências humanas e sociais, que segundo GIL, (2008),

Por um lado, pode ser considerado como o mais primitivo e, conseqüentemente, o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido como um dos mais modernos, vistos ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. [...] O método observacional difere do experimental em apenas um aspecto: nos experimentos o cientista toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu. (p.16).

Nesse sentido, identificado a técnica de pesquisa e a metodologia, os aspectos observacionais incidem em fatos já ocorridos em documentação produzida por ocasião da

participação no PROFEP-Timor, como professor formador da área de ciências naturais. Essa documentação consiste em registros de “memórias”, denominação dada a relatórios individuais, que faziam parte da rotina do trabalho desenvolvido. A cada encontro pedagógico presencial realizado, bem como acompanhamento de práticas pedagógicas dos professores timorenses, o professor formador, produzia uma memória reflexiva, onde relatava o desenvolvimento dos eventos observados. Esse material era então disponibilizado à coordenação do projeto para nortear relatórios regulares que eram enviados ao Brasil à Coordenação Nacional do PROFORMAÇÃO. Dessa forma os dados, relatos e resultados aqui apresentados, que serviram de base para as reflexões expostas, referem-se a um recorte do vasto material produzido em um ano de trabalho, presentes nas memórias acima citadas.

Desenvolvimento da pesquisa

O Timor-Leste é um pequeno país do sudoeste asiático, tido como a mais recente e pobre nação da Ásia. Como tal, contrasta em sua localização geográfica com grandes nações da sua vizinhança, tais como Austrália, Malásia, Singapura, Indonésia e um pouco mais ao norte com Tailândia, China e Japão. Sua história é um panorama de sofrimentos, lutas e conquistas em busca de uma autonomia do seu povo *maubere*⁶⁸, só adquirida no início do presente século XXI.

Erguidos dos destroços da última guerra civil, a nação timorense agora autônoma, entende ser a educação do seu povo o caminho mais consistente para o estabelecimento da sua autonomia, para isso, conta com a colaboração internacional em diversos setores. Na educação básica, recebeu forte apoio do Brasil com acordos no setor, sobretudo na formação de professores timorenses, com o Programa de Qualificação Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste (PQLP) financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nesse programa de cooperação, docentes brasileiros foram enviados ao Timor-Leste e lá, envolvidos em diferentes projetos de formação de professores do ensino básico (primário, pré-secundário e secundário), ensino da língua portuguesa e curso superior na Universidade Nacional de Timor Lorosa'e (CASSIANI; LISINGEN & LUNARDI, 2012).

⁶⁸ O termo *maubere* refere-se a um nome comum do maior grupo étnico em Timor-Leste (TRAUBE, 1986). Durante o período colonial Português, *maubere* era geralmente usado para distinguir o timorense nativo do da classe alta, educada e portuguesa e, até certo ponto, os mestiços. “*Maubere*” foi muitas vezes empregado como sinônimo para os analfabetos, incultos e, até certo ponto, não civilizados.

Buscando um breve histórico sobre a educação no Timor-Leste, pode-se identificar quatro fases segundo SOARES (2011). A primeira fase se insere no período de colonização portuguesa, em um grande intervalo de tempo que vai de 1511 até 1975, sendo caracterizada por ser direcionada às elites e com base nos currículos ocidentais, sem contemplar educação pública das massas. À época a Igreja Católica foi o principal agente do sistema educativo nacional e as Ciências Naturais não ocupavam muito espaço nos currículos, centrando-se esses na religião. Em estudos estabelecidos por NICOLAI (2004), em 1937, mais de 400 anos depois que os Portugueses chegaram ao Timor-Leste, apenas 2.979 estudantes havia frequentado escolas missionárias. A primeira escola secundária pública foi aberta em 1952, e ao longo da década de 1960 houve uma expansão na educação. O número de estudantes matriculados na escola primária aumentou cinco vezes e o número no nível secundário duplicou. Essa relação da educação em Timor com a estruturação da sua sociedade no fim do período colonial pode ser entendida no estudo de CUNHA (2001), ao apontar que sob o domínio português, até 1974,

embora o ensino secundário fosse quase inexistente e a taxa de analfabetismo permanecesse acima dos 90%, uma incipiente elite timorense floresceu nos principais centros urbanos. Seu destino era geralmente o funcionalismo público - cujos quadros eram integrados por 81% de timorenses -, as forças armadas ou, em casos mais raros, a continuação dos estudos na metrópole. Gerou-se, assim uma sociedade com dois setores bem caracterizados: o tradicional, constituído pela população rural, e o "evoluído", integrado pelos metropolitanos, mestiços, chineses e, sobretudo, pelos nativos letrados. Essa dicotomia foi acentuada com a distinção legalmente estabelecida pela metrópole entre os timorenses indígenas e os "assimilados". A sobrevivência de estruturas tradicionais ao lado da implantação de modelos europeus de economia e poder podem estar na base dos conflitos intratimorenses. (p.117).

Logo após a invasão indonésia, em 1976, havia menos de 14 mil alunos em 47 escolas primárias e duas secundárias que serviam uma população de mais de 600 mil pessoas. Todavia, as estatísticas oficiais da Indonésia, apontam que não havia escolas secundárias. Em todo caso, no final do regime Português, não mais do que 10% da população poderia ser considerada instruída. Nesse período ainda não havia documentos orientadores ou algo que se assemelhe a currículo das disciplinas das ciências naturais.

A segunda fase da educação em Timor-Leste, ainda em SOARES (2011), tem início por ocasião da invasão da Indonésia em 1975. Pode-se constatar que o Estado indonésio encontra uma situação de altos índices de analfabetismo e poucas escolas para atender a uma grande população. Transformado em território indonésio, o Timor-Leste recebe a atenção do

Estado invasor que estende a todos os cidadãos timorenses o direito de frequentar a escola, substituindo o sistema educativo português elitista e excludente para o sistema indonésio que possibilitava aos timorenses frequentar do estudo básico ao universitário. Essa mudança elevou, entre os anos de 1976 e 1999, o número de estudantes de 10 mil à 165 mil. Para atender a demanda, até o fim de 1998 a Indonésia havia construído 1028 estabelecimentos de ensino, incluindo aí uma Universidade, um Instituto Politécnico, um Instituto de Agricultura, uma Escola de Economia, uma Academia de Saúde e um Centro de Formação de Professores (ARNEBERG, 1999). Como imposição política, o dominador indonésio proibiu o uso da língua portuguesa, passando o *bahasa* indonésio a ser a língua oficial para a educação em todos os níveis.

Nos anos de dominação, o currículo introduzido trazia as disciplinas da área das Ciências Naturais (Física, Química e Biologia). A maior parte dos professores ensinando essas disciplinas era indonésio e não permaneceram quando da retirada do Estado indonésio do território do Timor-Leste, que em 1999 passou a ser administrado pela UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*) órgão criado pela ONU, indo até 2002. Essa transição, marca a terceira fase da educação do Timor-Leste, sendo caracterizada, sobretudo, pela destruição quase total do sistema educativo herdado dos indonésios, pela guerra civil instalada entre milícias pró-indonésias e a resistência timorense. Somente a partir de 2001, as escolas que restaram voltaram à normalidade através de professores voluntários.

Nessa visão de fases da educação timorense, a quarta e última, se estende de 2002 até os dias atuais, caracterizando-se pela reconstrução, pelas cooperações internacionais que a exemplo do Brasil, tem participado dessa reconstrução em vários setores. Assim, inserido nessa fase, o presente trabalho foi motivado por indagações nascidas da experiência de formação de professores timorenses para atender a escola primária na área de ciências naturais, no âmbito da cooperação internacional Brasil-Timor-Leste no ano de 2007.

Entender que o Brasil e o Timor-Leste são países distantes geograficamente e culturalmente é de grande importância. Porém, estão unidos pelo fato de terem sido colônias portuguesas e em comum a língua portuguesa, que para brasileiros é a língua materna, mas, que para timorenses é mais uma das tantas línguas faladas no país, algumas ágrafas ainda, outras mais faladas preferencialmente como o tétum, o *bahasa* indonésio e o inglês. Nesse contexto plurilinguístico, o português virou língua oficial de instrução e como tal, há a pretensão de se trabalhar nas salas de aula da educação primária em português para promover a implantação desta língua no país.

Perceber-se como engrenagem de um processo de aculturação ao promover a língua portuguesa para a mudança das línguas maternas das crianças naquele país plurilinguístico, é instigante e para entender os elementos subjacentes a essas intenções, buscou-se amparo teórico nos construtos da Teoria Pós-Colonial para pensar a educação nesses contextos atuais. Assim, uma cooperação internacional no campo da educação como a do Brasil ao Timor-Leste, é aqui percebido como uma espécie de colonização de segunda geração. Ou seja, o Brasil que também está no contexto do pós-colonialismo, oferece as bases cooperantes para aculturar e servir ao Timor-Leste nesse intento com o auxílio dos portugueses.

Nos contatos diários com os timorenses, e pelos registros nas memórias acima mencionados, aos poucos se estabeleceu uma espécie de nuvem de informações que serviu no delineamento da percepção, de que o Timor, apesar de ter sido descoberto, no mesmo período em que se descobriu o Brasil, e ter passado pelos mesmos processos de colonização, diferentemente do que aconteceu com o Brasil, cujas populações locais (os índios), que falavam dezenas de línguas, mas que não foram incorporadas na população como um todo, no Timor, o português resolveu aprender as línguas locais e não o contrário. Os timorenses que aprenderam o português foram poucos ao longo do tempo. Essa foi a primeira resistência que o povo do Timor impôs aos portugueses. Os timorenses nunca falaram o português, uma parcela pequena aprendeu para uso no trabalho. Estima-se que apenas 15% da população do Timor-Leste, falava português no tempo em que foi colônia de Portugal. O povo *mauberi* continuou falando as muitas línguas diferentes que não são compreendidas, na maior parte das vezes, entre habitantes de distritos diferentes. Para essa interlocução, o *tétum*, uma espécie de língua franca falada por quase todos, é usada.

Diante de tudo isso, é notório que o Timor-Leste, mais nova nação asiática, está passando por uma espécie de “neo-colonialismo” tardio em todos os sentidos, principalmente o cultural. E a escolha do português como língua oficial de instrução possivelmente serve ao propósito da elite timorense-lusitana para a dominação a partir da mudança da língua promovida pela educação, ao se reinstalar no poder depois de ter sido demovida pelos indonésios na época da Revolução dos Cravos em Portugal (1974-1975).

Nesse sentido, o processo de recolonização e aculturação se dirigem às crianças. A constituição do Timor-Leste de 2002, colocou a língua portuguesa como língua oficial de instrução e para isso, torna-se necessário um esforço coletivo para promoção da mudança da língua. O papel que os professores cooperantes brasileiros desempenharam nesse propósito, ao menos no PROFEP-Timor, consistiu em formação de professores em língua portuguesa

nas diversas áreas de conhecimento da escola básica do Timor, para que os professores promovessem um ensino nesta língua. Em um panorama para o futuro, a formação inicial das crianças em português, se efetivaria com o passar do tempo até um momento em que todos os níveis de escolarização se realizassem em língua portuguesa.

Certamente nessa percepção se entende uma espécie de (re)colonização cultural, pois as crianças timorenses pertencem a grupos culturais diferentes, haja visto as múltiplas línguas-maternas que falam além das particularidades dos usos e costumes locais. Sobre a égide de “desenvolver” o Timor-Leste pela escolarização nos modelos ocidentais, é perceptível a “predação” cultural promovida, sobretudo nos indivíduos mais sensíveis nesse processo que são as crianças.

Embora o Timor-Leste esteja inserido nos contornos pós-coloniais, diante do imperativo da língua portuguesa como língua de instrução, não há o fomento na construção de uma literatura nas línguas locais que sirvam a uma escolarização cultural, como evidenciado nos estudos pós-coloniais em povos africanos, por exemplo. Um dos argumentos usado pelas autoridades locais como justificativa do uso da língua portuguesa na educação, diz respeito a falta de bibliografia científica escrita em tétum ou em outra língua timorense. Nesse sentido, reforça-se o argumento de que a evolução da sociedade depende do acesso a educação, e esta por sua vez, é escrita nas línguas ocidentais.

Analisando algumas memórias do período, algo que chama atenção é a disparidade entre o projeto de utilização universal da língua portuguesa na escolarização pelos modelos ocidentais e a realidade testemunhada no dia-a-dia. Na capital do Timor, a cidade de Dili, pode-se perceber condições ambientais precárias, e de longe não há evidências de que essa sociedade se paute em discussões socioambientais, pois se convive tranquilamente com esgotos a céu-aberto, lixo espalhado por todo canto, além de, naquele período (2007) a existência de campos de refugiados⁶⁹ espalhados por toda a cidade em função dos deslocados pelas brigas étnicas, os mesmos eram sem nenhum conforto ou infraestrutura necessárias. Isso permitiu fazer reflexões sobre a que se presta uma educação que nem permite o questionamento sobre as condições de vida da própria população? Afinal, identificou-se nos questionamentos nas provas nacionais do Timor-Leste em Biologia, discussões ambientais que solicitavam do estudante a abordagem sobre destino do lixo e tratamento de água, sendo que a própria sociedade convivia

⁶⁹ No ano 2010 retornou-se ao Timor-Leste à pedido do MEC-Brasil e da ABC (Agência Brasileira de Cooperação) para avaliação do projeto PROFEP-Timor, sobre o andamento do mesmo e como estava ocorrendo a participação brasileira, e já haviam resolvido os campos de refugiados com habitações populares na periferia de Dili.

com todos esses problemas como se fosse algo natural. Isso permite concluir que o ensino, nos moldes ocidentais, importados dos portugueses e dos brasileiros, estava desconectado da realidade e o mesmo não era socialmente relevante já que não conectava os elementos “ensinados” com a realidade das grandes questões socioambientais.

As inquietações aumentaram diante desse cenário, pois, não se via a funcionalidade de um ensino em face às reais necessidades sociais, já pautadas pelo consumo das sociedades ocidentais. Para ampliar ainda mais as reflexões, durante as formações com os professores timorenses, questionava-os em que o ensino de ciências poderia ajudar o país. Quase todos apresentam visões salvacionistas da ciência. Sobre isso, STRIEDER (2012) expressa que a “perspectiva salvacionista da Ciência e Tecnologia refere-se à compreensão de que os problemas da humanidade serão solucionados em algum momento pelos avanços científicos-tecnológicos” (p. 31). Assim, era perceptível o processo de aculturação que aquela sociedade estava vivendo. Já não existiam, ao menos na cidade de Dili, valores culturais das comunidades ancestrais daquela sociedade, mas, também a educação no modelo português não possibilitava a eficiência para lidar com problemas das sociedades ocidentais, ficando evidente o caráter colonizador da sua educação, em que a preocupação maior, possivelmente, era mais a de formar um mercado consumidor, do que a de educar para lidar com as consequências do consumo nesse modelo. Algo bem afeito à ação colonizadora vista ao longo da História.

Destarte, percebe-se que as crenças dos professores timorenses centram-se na possibilidade de mudanças serem promovidas pela educação em ciência na sociedade. Quando questionados acerca do que achavam sobre a infraestrutura da cidade de Dili com seus esgotos expostos desaguando no Oceano Pacífico e o lixo espalhado por toda parte, muitos mencionaram isso como sinal de evolução econômica. Isso refletia um consumo, pois se havia produção de todo tipo de lixo, do orgânico ao inorgânico como papel, metais, restos de produtos industrializados, era um sinal de novos tempos, já que nos “tempos antigos”, quando se vivia apenas na base da cultura de subsistência não se tinha esse tipo de rejeito, o que denotava uma sociedade primitiva. Esse argumento pareceu ter uma lógica no sentido de associar desenvolvimento econômico com impacto ambiental, o que de fato ocorreu nos países no período da revolução industrial e que tiveram na ciência e na tecnologia, os subsídios necessários a esse modelo de desenvolvimento econômico experimentado e que em suma, foi responsável pela acumulação primária de capitais e por todos os impactos causados no ambiente desses países.

A situação do Timor-Leste é bem esta. Apesar de não possuírem indústria, estão inseridos no mercado consumidor de produtos industrializados de todos os seguimentos do mundo inteiro, da indústria automobilística, de produtos de informática ao de alimentos industrializados que chegam ao país com impostos de importação muito baixos, mas, impactantes para o meio ambiente. Para facilitar ainda mais esse consumo, o Timor-Leste adota o dólar americano como moeda oficial do país, o que facilita nas transações comerciais. Esse quadro, aparentemente sem volta, se acentua no processo educacional adotado por opção em favorecimento aos antigos colonizadores em um contexto pós-colonial que não parece ter superado o colonial. Suas crianças atuais, então sendo moldadas por uma educação que forma um consumidor em potencial, mas lhe tolhe a capacidade de interferir nas consequências desse consumo no padrão ocidental.

Resultados e considerações finais

A convivência na sociedade timorense no ano de 2007 e o registro em memórias utilizadas no trabalho, aqui apresentados com o recorte do ensino de ciência e a escolarização da infância, evidenciam aspectos dos contextos pós-coloniais que permitem o estabelecimento de alguns resultados:

- A conformação diferenciada que sociedades pós-colônias apresentam, denotam a existência de elementos multiforiais que influenciaram a configuração dessas sociedades atuais em função das suas histórias coloniais. Nesse sentido, é contrastante a existência de sociedades pós-coloniais que sob essa categoria, iguaem Austrália, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, com sociedades como a do Timor-Leste ou outras do continente africano. Assim, faz-se necessário entender que o pós-colonial é multifário e possivelmente não abrangente para toda uma sociedade, haja vista que certamente, os autóctones norte-americanos, os aborígenes australianos, os indígenas brasileiros, ou os genuínos mauberes timorenses, sejam os representados nos estudos pós-coloniais, pois, boa parte das populações das sociedades existentes nos países citados acima, são hoje educadas na escolarização universal no modelo ocidental, só consideradas pós-coloniais em decorrência das suas independências políticas dos colonizadores.
- As populações locais de cultura ancestralmente diferentes da dos colonizadores, são muito sensíveis ao processo de aculturação que as envolvem em um caminho sem volta,

pois pelos processos educacionais eurocêntricos, se modela um indivíduo que não mais consegue o retorno às origens e nem é totalmente inserido nas sociedades ocidentalizadas e perfeitamente adaptadas. Muitas vezes restringindo a sua amoldagem ao consumismo ocidental.

- Pelo descrito no item anterior, as crianças das culturas nativas, que seriam responsáveis pela sobrevivência de suas culturas ancestrais, são ainda mais sensíveis nestes contextos, pois, a depender da exposição à uma escolarização planejada para aculturá-las, terminam por perder totalmente seus valores e toda uma ecologia cultural complexa, que é suplantada por outra exótica, como possivelmente está ocorrendo em Timor-Leste, extingue-se e uma riqueza da diversidade cultural humana é definitivamente perdida.
- Ao se analisar a ação da escolarização universal em um modelo único, os argumentos que o suportam centram-se sempre na ênfase da superioridade da cultura ocidental. É muito comum se argumentar com bases em construtos ocidentais, tais como, sociedades autóctones são pobres e não têm acesso ao mercado de consumo, escolariza-se para que possam trabalhar, “melhorar” de vida por meio da aquisição de dinheiro e de “bens”. Note-se aqui que pobreza, riqueza, consumo, dinheiro, etc., são valores culturais do Ocidente, mas, na globalização que o mundo experimenta, passam a ser aceitos culturalmente como universais e necessidades absolutas.

Muito ainda há que se refletir e se analisar para o enriquecimento do presente trabalho, e nesse sentido, esse estudo faz parte de um projeto maior empreendido como pesquisa de doutorado realizada por um de seus autores, mas, dado o escopo da dimensão desse artigo, não é possível um tratamento mais abrangente. Em todo caso, a preocupação com esse objeto de estudo, revela a ocorrência em loco, de um processo desumano de dano cultural em curso realizado em contextos pós-coloniais.

Referências

ARNEBERG, M. **Educational and human capital**. In PEDERSON, M & ARNEBERG (Eds.). **Report on social and economic conditions in East Timor** (83–103). New York: International Conflict Resolution Program, Columbia University; Oslo: Fafo Institute of Applied Social Science. 1999. Disponível em: <<http://www.faf.no/pub/rapp/929/easttimor.PDF>>. Acesso em: 01 de set. de 2013.

AIKENHEAD, G.S. **Integrating western and Aboriginal sciences**: cross-cultural science teaching. *Research in Science Education*, 31(3), 337-355, 2001.

ALFRED, T. **Colonialism and state dependency**. *Journal de la santé autochtone*, v. 5, p. 42-60, 2009.

APPADURAI, A. **Modernity At Large**: Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press, 1996.

BATTISTE, M. **Enabling the Autumn Seed**: Toward a Decolonized Approach to Aboriginal Knowledge, Language, and Education. *Canadian Journal of Native Education*, v. 22, n. 1, p. 16, 1998.

BHABHA, H. K. **O Local da Cultura**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

CARTER, L. **Thinking differently about cultural diversity**: Using postcolonial theory to (re) read science education. *Science Education*, v. 88, n. 6, p. 819-836, 2004.

_____. **A Place for Alternative Readings**: Can They Be of Use? Responding to Comments on "Thinking Differently About Cultural Diversity: Using Postcolonial Theory to (Re)read Science Education". Wiley InterScience, 2005.

_____. **Postcolonial Interventions Within Science Education**: Using postcolonial ideas to reconsider cultural diversity scholarship. *Educational Philosophy and Theory*, v. 38, n. 5, 2006.

_____. **Gathering in threads in the insensible global world**: the wicked problem of globalisation and science education. *Cult Stud of Sci Educ*, v. 6, 2011.

CASSIANI S., LINSINGEN, I., LUNARDI, G. **Enfocando a formação de professores de ciências no Timor-Leste**. *Alexandria revista de educação em ciência e tecnologia*, v.5, n.2, p.189-208, set. 2012. Disponível em <<http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/09/suzani.pdf>> acesso em 10 de set. de 2013.

CUNHA, J. S. C. **A Questão de Timor-Leste**: Origens e Evolução. Brasília: FUNAG/IRBr, 2001.

DE-MEIS, L. **Educação em Ciências**. In: WERTHEIN, J. e CUNHA, C. D. (Ed.). **Ensino de Ciências e Desenvolvimento: o que pensam os cientistas**. Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, 2009. p.276.

FANON, F. **Black skins, white masks Sidmouth**. Pluto Press, 2008.

FILHO, M. B. L. **Educação Comparada**. 3ª Ed. Brasília: MEC/Inep, 2004.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

GRANT, C. A.; KHURSHID, A. **Educação Multicultural em um contexto global**: diversos temas e perspectivas. In: COWEN, R. K., A. M.; UNTERHALTER, E. (Ed.). **Educação Comparada: Panorama internacional e perspectivas**. Brasília: UNESCO, CAPES, v.1, 2012.

HAMMERSMITH, J. A. **Converging indigenous and western knowledge systems: Implications for tertiary education.** 2009.

NICOLAI, S. (2004). **Learning independence education in emergency and transition in Timor-Leste since.** UNESCO: International Institut for education planning. Disponíveis em <http://www.unesco.org/iiep/PDF/pubs/East_timor.pdf>. (Acesso em 01 de setembro de 2009).

REIS, L. G. **Produção de Monografia: da teoria à prática.** Brasília: Senac-DF, 2008.

SAID, E. W. **Orientalismo.** Barcelona: Debate Editorial, 2008.

SALZANO, F. M. **Ciência Para Que(m)?** In: WERTHEIN, J. e CUNHA, C. (Ed.). **Ensino de Ciências e Desenvolvimento: o que pensam os cientistas.** Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, 2009.

SHOHAT, E. **Notas sobre lo "postcolonial"**. In: Estudio postcoloniales: ensayos fundamentales. Madrid: Traficantes de Sueños, 2008. Disponível em: <http://issuu.com/gonzalodxrex/docs/mezzadra__s__edit__estudios_post?e=2087885/12924295> Acesso em 01 de junho de 2015.

SOARES, T. **As actividades laboratoriais no ensino de ciências em Timor-Leste: uma investigação centrada nas percepções de autoridades educativas e de professores de Ciências Físico-Naturais.** 2009. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Universidade do Minho, Portugal, 2009.

STRIEDER, R.B. **Abordagem CTS na educação científica no Brasil: sentidos e perspectivas.** Tese (Doutorado em Ensino de Física) - Faculdade de Educação, Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2012.

TRAUBE, E. **Cosmology and Social Life: Ritual Exchange among the Mambai of Timor.** Chicago: The University of Chicago Press, 1986.

WATERFALL, B. **Native people and the social work profession: A critical exploration of colonizing problematics and the development of decolonized thought.** The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de la Pensée Educative, p. 149-166, 2002.